

GLOBALASHUV JARAYONLARIDA: IJTIMOY TARMOQ VA INTERNET TA'SIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6111454>

Sa'dinov Alisher

*NavDPI „Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi”
yo'nalishi talabasi*

Abduraimova Manzura

Ilmiy rahbar

Annotatsiya: *Hozirgi kunda dunyo miqyosida eng ko'p ishlatiladigan ijtimoiy tarmoq sohalari barchaga ma'lum va mashhur. Axborot oqimining tezligi globallashuv jarayonlarida ildamlashib bormoqda. Ijtimoiy tarmoqlarning yaratilishi bevosita insoniyat olamiga ijobiy va salbiy qulayliklar yaratib kelmoqda.*

Kalit so'zlari: *Internet tarmog'i, Telegram, Instagram, Tik-Tok, Google, YouTube, Facebook.*

Bugungi kunda Internet manbalari va OAV(ommaviy axborot vositalari) axborotlarining ijtimoiy hayotdagi o'рни tobora mustahkamlanib, jamiyat taraqqiyotining ko'z gusi, kishilar ongi, dunyoqarashi siyosiy saviyasini shakllantiruvchi asosiy omilga aylanmoqda. Endilikda demokratik davlat, erkin fuqarolik jamiyati haqidagi konsepsiyalarni axborot sohasidagi islohotlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ma'lumki, o'tgan asrning ikkinchi yarmida vujudga kelgan Internet tarmog'i axborot sohasida tub burilish yasadi. Endilikda an'anaviy OAV ning informatsion texnologiyalar asrida o'z mavqegini saqlab qolishi ko'p jihatdan global tarmoq imkoniyatlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib qoldi. Zero, internet tarmoqlarining tarixiga nazar soladigan bo'lsak, tezkorlik bilan axborot uzatish qurilmasini yaratish haqida birinchi marta 1950-yillarda AQSH davlati bosh qotira boshladi. Biroq bunday holatda axborotni tezkor almashishda harbiy sohada samarali ustunlikka ega bo'lishi maqsadi qo'yilgan va unga ma'sul bo'lgan tashkilot AQSHning Mudofaa vazirligi bo'lib hisoblangan. Bu g'oya mohiyati shundan iborat ediki, tarmoq tugunlari maxsus ajratilgan inshootlarda bo'lib, ulardan biri ishlay olardi. Har qanday xabarni zudlik bilan tegishli manzilga yo'llash imkonini berar edi. AQSHning to'rt kompaniyasi loyihani amalga oshirishga kirishganda so'ng ARPA g'oyasi qabul qilingan. Ular orasida Stenford tadqiqotlar markazi va uch universitet bor edi albatta. Texnik qurilmalari o'rtasida o'zaro yozishmalar uchun mo'ljallangan dastlabki aloqa 1960-yilda kashf etilgan. Undan faqat AQSHning maxfiy xizmati ish olib borgan. 1961-yilda Leonard Kleyton tomonidan yaratilgan ishlanmani hayotga tatbiq qilishga turtki berdi. Shu tariqa, Internet paydo bo'lishining rasmiy sanasi 1969-yilning 29-oktyabri hisoblanadi.

Birinchi kompyuter tarmog'i esa ishlab chiqaruvchilar sharafiga ARPANET deya nomlagan. Keyinchalik esa bu tarmoq 1972-yilda AQSHning Mudofaa vazirligi tomonidan ishlatila boshladi.

Birinchi sayt esa 1991-yilning 6-avgustda paydo bo'lgan, u Tom Berners-Li tomonidan ishlab chiqilgan. Sayt axborot matnli veb-sahifa ko'rinishida bo'lgan.

2019-yil dunyo yetakchi ijtimoiy tarmoqlari o'ntaligi e'lon qilindi. Reyting natijalariga ko'ra foydalanuvchilar soni bo'yicha GOOGLE Search internet qidiruv xizmati dunyoning yetakchi internet tarmog'i deb e'lon qilindi. Tarmoqqa millionlab odamlar tomonidan har kuni uch yarim millionga yaqin internet qidiruvi ishlari amalga oshiriladi. You tube tarmog'i kuniga 5 million foytalanuvchi tomidan video ko'rish ishlari amalga oshiradi foydalanuvchilarning hisobiga ko'ra reytingda 2-o'rinni egallaydi. Kuniga 1.5 million foydalanuvchilarga ega bo'lgan Facebook tarmog'i 3-o'rinda, 4-o'rinda Baidu, 5-o'rinda Wikipedia, 6-o'rinda <QQ.com, 7-o'rinda Taobao, 8-o'rinda esa Yahoo, 9-o'rinda Tmall, o'ninchi o'rinda Amazon dunyo yetakchi tarmoqlari deb e'tirof etilmoqda.

Hozirgi kunda google ijtimoiy tarmog'i ko'plab insonlarning og'irini yengil qilib o'ziga kerakli bilim va ko'nikmalarni tez va oson o'rgana olishi bilan foydalanuvchilarining vaqtini tejamoqda. Lekin tanganing ikki tomoni bor bo'lganidek hozirgi kunda google ijtimoiy tarmoqlarida 9000 tasi o'zini o'ldirishiga doir saytlar, 4000 dan ortiq Poronagafik saytlar va Terroristik oqimlarni targ'ib qiladigan saytlar mavjudligi yoshlarning ayniqsa bolalarning dunyo qarashiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda va bu esa turli salbiy oqibatlarni olib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Internet"ning xalqaro axborot tizimlariga kirib borishni ta'minlash dasturini ishlab chiqishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (2001) O'zbekistonning bu borada xalqaro miqyosda o'z mavqeiga ega bo'lishiga xizmat qiladi. Yosh avlod dunyoqarashini kengaytirish va bilimni oshirishda mazkur axborot manbalari muhim ahamiyatga molik. OAV va ijtimoiy tarmoqlarning ijobiy jihatlarini inkor etmagan holda, uning yoshlar orasida samarasiz, salbiy ta'sirga ega bo'lgan imkoniyati mavjudligini ham ta'kidlash lozim.

Hozirgi kunda hech birimiz hayotimizni internetsiz tasavvur qila olmaymiz. Turli xil ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlarga bog'lanib qolganmiz. Masalan, telegram, Instagram, tik tok tarmoqlari yoshlar orasiga tez kirib bormoqda. Telegram ijtimoiy tarmog'i 2014-yilda Pavel Durov tomonidan o'ylab topilgan bo'lib, bu tarmoq faqat o'z ukasi Nikolay Pavel bilan xavfsiz gaplashish uchun ishga tushirilgan. WhatsApp tarmog'idan norozi bo'lganlar Telegram tarmog'i qulayliklaridan foydalana boshlaydi. Shuning uchun ham telegram ijtimoiy tarmog'i mashhur bo'lib ketdi. Hozirda telegram tarmog'i 500 million foydalanuvchiga ega.

Axborotlashuv oqimi XXI asrda ko'zga ko'rinarli yutuqlarga erishdi. Sezilarli ravishda axborot almashish, izlash va to'plash imkoniyati osonlashib, insonlarning faoliyatiga yengilliklar olib kelmoqda. Internet tarmog'ida Tik Tok, instagram

tarmoqlari keng urfga kirgan. 2020-yil dekabr oyida 700 milliondan ortiq faol obunachilarga ega bo'lgan TIK TOK tarmog'i 2016-yilda paydo bo'lgan. Yoshlar orasida juda ko'p mashhurlikga erishgan Instagram tarmog'i 2010-yilda ishga tushgan. Hozirgi kunda Instagram tarmog'i 1.5 milliard foydalanuvchilarga ega. Lekin bugungi kunda bir necha yirik terrorchi tashkilotlar o'z saflariga faol tarzda ijtimoiy tarmoqlar orqali asosan 17-35 yosh oralig'ida bo'lgan kishilarni yollamoqda. Bunda psixologik ta'sir samaradorligini yanada oshirish maqsadida ijtimoiy tarmoq a'zolarining sahifalari, qo'yilayotgan rasmlar, sharh va izohlar hamda olib borilayotgan suhbat mavzularini puxta o'rganadi va shu asosda «nishon»ga olingan shaxsga mavzuga oid materiallar internetning Facebook, Odnoklassniki, VKontakte, Telegram, Twitter, WhatsApp kabi keng auditoriyaga ega bo'lgan ijtimoiy tarmoqlar orqali (yozma xabar, matn, fotosurat, stiker rasmlar, audio-video rolik) jo'natiladi va o'zaro aloqa yo'lga qo'yiladi .

Globalashuvning ijobiy va salbiy tomonlari bo'lgani kabi, internet tarmog'i ham shunday xususiyatlarga ega ekanini unutmashlik zarur. Albatta, global tarmoq – ulkan resurs. Biroq, bu resursdan kim va qanday maqsadlarda foydalanishi ham juda jiddiy masalalar sirasiga kiradi. Hozirgi davrda kishilarning axborotlarga nisbatan juda ehtiyotkorlik, ogohlik va ziyraklik bilan munosabatda bo'lishlarini taqozo etadi. Boshqacha aytganda, kishilarimizda, ayniqsa, yoshlarimizda axborot iste'moli madaniyatini shakllantirish bugungi kunning muhim vazifalaridan hisoblanadi.